

O‘TKAZIB YUBORILGAN BERILGANLARDA ALOMATLAR VAZNLARINI INTERVAL USULDA BAHOLASH

Toshpo‘latov A.O.

(O‘zMU o‘qituvchi)

Kalit so‘zlar: miqdoriy alomatlar, nominal o‘lchov, gradatsiya, interval usullar, informativ alomatlar, gipertoniya tanlanmasi.

Berilganlarda o‘tkazib yuborilgan alomat qiymatlarini hisobga olish

Berilganlarning intellektual tahlil qilishdagi eng katta muammolardan biri berilganlarda bo‘shliqlarning mavjudligidir. Masalan klinik tadqiqotlarda yetishmayotgan ma‘lumotlar - bu kiritilishi rejalashtirilgan, ammo ma‘lumotlar bazasida aks ettirilmagan ma‘lumotlardir. Ma‘lumotlarning tushurib qoldirilishi sabablarini tushunish, qolgan ma‘lumotlarni to‘g‘ri qayta ishlash uchun muhimdir. Agar qiymatlar butunlay tasodifan o‘tkazib yuborilsa, yoki qiymatlar muntazam ravishda yetishmayotgan bo‘lsa, intellektual tahlil noaniqligi ko‘payib ketishi mumkin. Ushbu muammolar tufayli yetishmayotgan qiymatlarning paydo bo‘lishini minimallashtirish yoki yetishmayotgan kuzatuvlarning sabablarini sinchkovlik bilan tahlil qilish uchun tadqiqotlar o‘tkazish zarur. Bo‘shliqlar to‘g‘risida qabul qilingan taxminlarning to‘g‘ri ekanligiga va ma‘lumotlarning o‘zi mavjud emasligiga aniq ishonch yo‘qligi sababli, tadqiqotlar ishonchligini baholash uchun klinik tadqiqotlar natijalarini tahlil qilish protseduralariga qo‘shimcha sezgirlik tahlili zarur.

Tadqiqot sinovlari qanchalik yaxshi ishlab chiqilganligi va o‘tkazilishidan qat’iy nazar, yetishmayotgan qiymatlar uchrayveradi. Bu holat bemorning sog‘lig‘iga va davolashning usullari bilan mutlaqo bog‘liq bo‘lmasligi mumkin: xususan, individual tadqiqotlar rejalashtirish va amalga oshirish muammolari (masalan, ular uchun yetarli qurilmalar mavjud bo‘lmaganligi) sababli ma‘lumotlar to‘liq bo‘lmasligi, ma‘lumotlarni kiritishda inson xatosiga oqibatida bo‘shliqlar kelib chiqishi mumkin. Boshqa tomondan, ma‘lumotlar sub’ektning sog‘lig‘i va u o‘tkazayotgan

eksperimental davolanish bilan bog'liq sabablarga ko'ra mavjud bo'lmashligi mumkin (masalan, sub'ektlar sog'lig'i holati yoki ba'zi bir istisno holatlar sababli klinik sinovlardan voz kechilishi mumkin). Sub'ektlar tomonidan o'tkazib yuborilgan tashriflar tufayli yo'qolgan ma'lumotlar bilan bir qatorda, bo'shliqlar o'lchov usuli yoki kasallikning o'ziga xos xususiyati tufayli paydo bo'lishi mumkin (masalan, ma'lumot olishning foydasi bo'lmaganda tahlillar o'tkazilmaydi).

O'tkazib yuborish mexanizmlarining tasniflangan bo'lib bu ma'lumotlar tuzilishining ehtimollik xususiyatlarini va ularning qiymatlaridagi bo'shliqlarni tavsiflovchi rasmiy tuzilish; bo'shliq mexanizmi klinik natijalar haqidagi xulosalarga qanday ta'sir qilishi mumkinligi haqida tushuncha beradi. Missing Completely at Random (MCAR), Missing Random (MAR) va Missing Not at Random (MNAR) mexanizmlari o'rtasida farq bor. Ma'lumotlar tashkiliy va ma'muriy sabablarga ko'ra o'tkazib yuborilganda, bo'shliq mexanizmi MCAR bo'lishi mumkin, chunki yo'qlikning mohiyati natijalarni olish modeliga hech qanday aloqasi yo'q. MAR modeli ham talabga javob bo'lishi mumkin. Shuni ta'kidlash kerakki, MAR ma'lumotlarning o'zi yoki bo'shliqlar mexanizmining ajralmas xarakteristikasi emas, balki tahlil modeli bilan chambarchas bog'liq: agar ishlatilgan modelga ushbu modeldagi bo'shliqlar bog'liq bo'lgan barcha omillarni kiritadigan bo'lsak, unda biz MAR doirasida ishlaymiz; aks holda, tahlil MAR taxminlariga mos kelmaydi. Eng qiyin va eng kam real MCAR, ammo MNAR eng kam cheklov hisoblanadi. Shunga qaramay, MNAR doirasida mumkin bo'lgan juda xilma xil taxminlarning mavjudligini muammo deb hisoblash mumkin; shuning uchun MNAR tahlilining yakuniy versiyasini taxminiy ravishda aniqlash qiyin. Ro'yxatdagi bo'shliqlarning turlari ularga o'xshash belgilar yordamida rasmiy ravishda aniqlanishi mumkin.

Berilganlarda o'tkazib yuborilgan alomat qiymatlar bo'lgan hollarda tahlil qilishning quyidagi usul-guruhlarini sanab o'tilgan [1]:

- odatdagi protseduralarni qo'llash orqali bo'shliqlarni yo'q qilish (e'tiborsiz qoldirish);

- keyinchalik odatdagi protseduralarni qo'llash bilan bo'shliqlarni to'ldirish (yetishmayotgan qiymatlarni belgilash);

- o'lchangan va yetishmayotgan berilganlarning asl protseduralarni ishlab chiqish zarurati bilan birgalikda qayta ishlash.

Alomatlarni tanlashda berilganlarni qayta ishlashdan foydalanish tavsiya etiladi, natijada [2]:

- miqdoriy alomatlarni kesishmaydigan intervallarga ajratish;

- nominal o'lchov shkalasida gradatsiya sifatida miqdoriy xarakteristikalar oralig'i sonidan foydalanish;

- nominal alomatning har bir gradatsiyasi uchun sinfga tegishlilik funksiyasining qiymatlarini hisoblash;

- tegishlilik funksiyasining qiymatlari bo'yicha bo'shliqlarsiz obyekt alomatlarini tartibga solish.

Interval usullar orqali miqdoriy alomatlarni nominal alomatlar fazosiga akslantirish

Ushbu maqola qaralayotgan «Berilganlardagi o'tkazib yuborilgan qiymatlar mavjudligida sinflar obyektlari uchun ustunlik intervallarini qurish» mavzusining asosiy maqsadi berilganlar tarkibidagi qandaydir sabablar bilan kiritilmay qolgan alomat qiymatlarini hisobga olgan holda tahlil qilish imkonini berish uchun berilgan alomatlarning ustunlik intervallarini qurish hisoblanadi.

Bunda standart ko'rinishdagi obrazni anglash masalasi qaraladi. O'zaro kesishmaydigan l ta K_1, \dots, K_l , sinflar vakillarini o'z ichiga oluvchi $E_0 = \{S_1, \dots, S_m\}$ obyektlar to'plami berilgan bo'lsin. Obyektlar n ta turli toifadagi (miqdoriy va nominal) alomatlar bilan tavsiflangan, δ ($\delta > 0$) tasi interval shkalada, qolgan, $n - \delta$ tasi nominal shkalalarda o'lchanadi.

Miqdoriy $x_j^p, j \in I$ alomatning $[c_1^{jp}, c_2^{jp}] (c_2^{jp}, c_3^{jp}]$ intervallaridagi $K_i (|K_i| > 1), i = 1, 2$ sinf vakillarining qiymatlari soni mos ravishda u_i^1, u_i^2 bilan

belgilaylik, E_0 to'plam obyektlari x_j^p alomat qiymatlarining kamaymaydigan $r_{j_1}, \dots, r_{j_v}, \dots, r_{j_m}$ tartibdagi ketma-ketligidagi elementning tartib nomeri bo'lsin, bunda $c_1^{jp} = r_{j_1}, c_2^{jp} = r_{j_v}, c_3^{jp} = r_{j_m}$

$$\left(\frac{\sum_{i=1}^2 u_i^1 (u_i^1 - 1) + u_i^2 (u_i^2 - 1)}{\sum |K_i| (|K_i| - 1)} \right) \left(\frac{\sum_{d=1}^2 \sum_{i=1}^2 u_i^d (|K_{3-i}| - u_{3-i}^d)}{2|K_1||K_2|} \right) \rightarrow \max_{c_1^{jp} < c_2^{jp} < c_3^{jp}} \quad (1)$$

Mezoni $[c_1^{jp}, c_2^{jp}]$ va (c_2^{jp}, c_3^{jp}) intervallar uchun optimal chegara qiymatini topish imkonini beradi. Ushbu mezonning ekstremumi x_j^p alomatning $w_j^p (0 \leq w_j^p < 1)$ vazni sifatida foydalaniladi. Agar $w_j^p = 1$ bo'lsa, x_j^p alomat qiymatlarining tartiblangan ketma-ketlikida K_1 va K_2 sinf vakillari o'zaro kesishmaydi [3].

Berilganlar tarkibidagi alomatlar turli xil ko'rinishda berilganligi tufayli umumiy algoritm ishlatish imkoni bo'lmaydi. Masalan meditsina sohasidagi berilganlar tarkibida miqdoriy va nominal alomatlar aralashib keladi. Shuning uchun berilganlarni bir xil ko'rinishga o'tkazish kerak. Yani, nominal alomatlarni miqdoriy ko'rinishga o'tkazish kerak, yoki aksi, miqdoriy alomatlarni nominal ko'rinishga o'tkazish zarur. Miqdoriy alomatlarni nominal alomatlar fazosiga o'tkazish uchun (1) kriteriyadan foydalanish mumkin. Miqdoriy alomatni $[c_1^{jp}, c_2^{jp}] (c_2^{jp}, c_3^{jp})$ intervallaridagi tegishli sinfi bo'yicha mos rafishda almashritish kiritamiz. Ya'ni c_2^{jp} chegaradan oldingi qiymatlar shu intervalda qaysini klass ustunligi bo'yicha qiymatini almashtirib chiqamiz. Almashgan qiymatlarni nominal alomat sifatida qabul qilish mumkin. Shu usul bilan miqdoriy alomatlarni nominal alomatlar ko'rinishiga o'tkazib olishimiz mumkin.

Berilganlarni bir xil fazoga o'tkazish juda ko'p jihatdan foydalidir. Turli xil berilganlar turli xil predmed sohalardan olinganligi uchun o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'ladi. Masalan tibbiyot sohasidagi gipertoniya kasalligi uchun o'tkazilgan tahlillar namunalari jamlangan struktura bilan tuberkulyoz kasalligi uchun o'tkazilgan tahlillar natijalari jamlangan strukturalar bir biridan turli xususiyatlari bilan farq

qilishi mumkin. Shuning uchun bu almashirishlar ma'lumotlarning mohiyatini yo'qotib qo'ymasligiga ishonch hosil qilish lozim. Buning uchun yetarlicha tajribalar o'tkazib berilganlarning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish kerak. Turli xil berilganlar turli xil predmed sohalardan olinganligi uchun o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'ladi.

Obyektning informativ alomatlarini tanlash

Yuqoridagi mezon yordamida aniqlangan optimal intervallar yordamida miqdoriy alomatlarni nominal alomatga o'tkazamiz va shu orqali umumiy o'lchiv shkalasiga erishamiz.

Nominal alomatlar ustida quyidagicha qayta ishlovni o'tkazamiz. Quyidagi belgilashlari kiritaylik $\eta_{1i} = \frac{d_1^i}{|K_1|}$, $\eta_{2i} = \frac{d_2^i}{|K_2|}$, d_1^i , d_2^i lar i gradatsiyaning mos ravishda $|K_1|$ va $|K_2|$ dagi takrorlanishlar soni. i gradatsiya uchun tegishlilik funksiyasi quyida formula yordamida hisoblanadi:

$$f_{ci} = \frac{\eta_{1i}}{\eta_{1i} + \eta_{2i}}.$$

Nominal alomatlarning gradatsiya qiymatlarni qiymati bilan mos ravishda almashtirib chiqamiz [4].

Nominal alomatlarning vaznini quyidagicha hisoblaymiz[5]. Tanlanma sinflarga bo'linmagan bo'lsa, nominal alomatlar tahlili odatda alohida gradatsiyalarning chastotalari, hamda alomatlar juftliklari bo'yicha ularning birgalikda uchrash chastotalari bilan cheklanadi.

Berilgan $E_0 = \{S_1, \dots, S_m\}$ tanlanmaning $X(n) = (x_1, \dots, x_n)$ alomatlar fazosida o'zaro kesishmaydigan K_1, \dots, K_l sinflarga bo'lingan holatlarida c – nominal alomatning w_c vazni sinf ichidagi o'xshashlik

$$\lambda_c = \sum_{i=1}^l \sum_{S_i, S_d \in K_i} \begin{cases} 1, & x_{ic} = x_{dc}; \\ 0, & x_{ic} \neq x_{dc} \end{cases}$$

va sinflar o'rtasidagi farqlanish

$$\beta_c = \sum_{t=1}^l \sum_{S_i \in K_t, S_d \in CK_t} \begin{cases} 1, & x_{ic} \neq x_{dc}; \\ 0, & x_{ic} = x_{dc} \end{cases}$$

orqali

$$w_c = \left(\frac{\lambda_c}{\lambda_{\max}} \right) \left(\frac{\beta_c}{\beta_{\max}} \right),$$

ko'rinishida hisoblanadi. Bu yerda $\lambda_{\max} = \sum_{t=1}^l |K_t| (|K_t| - 1)$, $\beta_{\max} = \sum_{t=1}^l |K_t| (m - |K_t|)$.

Berilganlarga dastlabki ishlov berishdan foydalangan holda λ_c va β_c qiymatlarini hisoblash murakkabligini sezilarli darajada soddalashtirish mumkin. Aytaylik, p – gradatsiyalar soni, g_{dc}^t – K_t sinf obyektlarini tavsifidagi c - alomatning t - gradatsiyalari soni ($1 \leq t \leq p$). U holda

$$\lambda_c = \sum_{i=1}^l \sum_{t=1}^p g_{ic}^t (g_{ic}^t - 1), \quad \beta_c = \sum_{i=1}^l \sum_{t=1}^p \begin{cases} g_{ic}^t (|CK_i| - b_{ic}^t), & g_{ic}^t \neq 0 \\ b_{ic}^t |K_t|, & g_{ic}^t = 0, \end{cases}$$

bu yerda b_{ic}^t – K_t sinf to'ldiruvchisi CK_t sinfdagi c - alomatning t - gradatsiyasi soni [4].

$Y(n) = (y_1, \dots, y_n)$ E_0 tanlanma ob'ektlarini (1) formulaga asosan ma'lumotlarni qayta ishlashni hisobga olgan holda olingan nominal o'lchov shkalasida tavsiflash uchun alomatlar to'plamini bildiradi [6]. $y_c \in Y(n)$ nominal alomatning gradatsiyalari soni p_c ($p_c \geq 2$) ga teng va $1, \dots, p_c$ sonlardan iborat bo'lsin. Buni amalga oshirish uchun, ularning indekslaridagi $\alpha(c) = (\alpha_1, \dots, \alpha_{p_c})$ to'plamdan boshlang'ich gradatsiya qiymatlarini almashtirish kerak. Endi $Y(n)$ to'plam orqali E_0 obektlar matritsasini tasvirlash $Z = \{z_{ij}\}_{m \times n}$ jadval shakliga ega bo'ladi, bunda $z_{ij} = 0$ ma'lumotlarning yo'q ekanligini bildiradi.

K_1 va K_2 sinflarning $y_c \in Y(n)$ alomatdagi t ($1 \leq t \leq p_c$) -gradatsiyalarini g_{1c}^t, g_{2c}^t – orqali belgilab olamiz.

$$\theta_{ic} = \sum_{t=1}^{p_c} g_{ic}^t \quad (2)$$

$i=1,2, \theta_{ic} \leq |K_i|$. y_c alomat bo'yicha sinflar o'rtasida juft farqlanishni quyidagi kattalik orqali aniqlaymiz:

$$\lambda_c = 1 - \frac{\sum_{t=1}^{p_c} g_{1c}^t g_{2c}^t}{\theta_{1c} \theta_{2c}}. \quad (3)$$

Bu kattalikning nisbatan past bo'lgan qiymatlarni ma'lumotlar to'plamiga kiritmaslik ehtimoli juda katta.

Obektlarning individual axborot xususiyatlarini tanlash jarayoni sinfga a'zolik funksiyalaridan foydalanish bilan bog'liq. A'zolik funksiyasi shakli to'g'risida taxmin qilinmaydi. Z jadvalidagi bo'sh qiymatlarsiz ma'lumotlarga ko'ra, sinf a'zo funksiyasining qiymatlari nominal xususiyatlarning har bir gradatsiyasi uchun hisoblanadi.

$y_c \in Y(n)$ alomatning t gradatsiya bo'yicha $K_i, i=1,2$ sinfga tegishlilik funksiyasi quyidagicha topiladi

$$f_{ci}(t) = \frac{\eta_{it}}{\eta_{1t} + \eta_{2t}}, \quad (4)$$

bunda $\eta_{it} = \frac{g_{ic}^t}{\theta_{ic}}$ va $g_{1c}^t, g_{2c}^t, \theta_{1c}, \theta_{2c}$ qiymatlar (3) formuladagidek. Buni hisobga olgan holda, $f_{ci}(t) = 1 - f_{c,3-i}(t), i=1,2$ ekanligini topdik. p_c gradatsiya bo'yicha y_c alomatning intervallar to'plamidagi turg'unligi quyidagicha aniqlanadi:

$$U(c) = \frac{1}{\theta_{1c} + \theta_{2c}} \sum_{t=1}^{p_c} \begin{cases} f_{c1}(t) g_{1c}^t, f_{c1}(t) > 0.5, \\ (1 - f_{c1}(t)) g_{2c}^t, f_{c1}(t) < 0.5. \end{cases} \quad (5)$$

(5) ning mumkin bo'lgan qiymatlari $(0.5; 1]$ oraliqda yotadi. Agar $y_c \in Y(n)$ alomatning $p_c (p_c \geq 2)$ gradatsiyasi uchun $U(c) = 1$ va $\lambda_c = 1$ shart bajarilsa, u holda $g_{ic}^t = 0$ yoki $g_{3-i,c}^t > 0, i=1,2$ uchun $\forall t \in \{1, \dots, p_c\}$ mavjud. (5) ga binoan barqarorlik qiymati $0.5 + \varepsilon$ (ε - cheksiz kichik, $\varepsilon > 0$) ga yaqin bo'lgan barcha ob'ektlarning ma'lumot to'plamlaridan xususiyatni olib tashlash ko'rsatkichlaridan biridir.

Tadqiqot uchun gipertoniya kasalligi uchun berilgan tanlanmadan foydalanildi. Ushbu tanlanmani alomatlar turg'unligi (5) formula orqali hisoblandi va shu formula qiymati bo'yicha alomatlarning ustunligini quyidagi 1-jadvalda ifodalandi.

Alomat tartib raqami	Alomat nomi	Alomat turg'unligi
7	QT	0.891156462585034
18	СИСТОЛА	0.891156462585034
10	КСР	0.8707482993197279
11	КДР	0.8503401360544217
21	КДО	0.8503401360544217
17	СИСПОК	0.8435374149659864
20	КСО	0.8435374149659864
6	PQ	0.8299319727891157
4	АДД	0.7959183673469388
13	АДСР	0.782312925170068
15	К1	0.782312925170068
3	АДС	0.7755102040816326
19	ДИАСТОЛА	0.7755102040816326
27	УПС	0.7755102040816326
14	АДПУЛЬС	0.7551020408163265
23	УО	0.7482993197278912
0	Возраст	0.7346938775510204
28	КЕРДЕ	0.7278911564625851
9	ПЛП	0.7074829931972789
16	К2	0.7074829931972789
5	RR	0.6802721088435374
12	УСС	0.6666666666666666

2	Bec	0.6598639455782312
24	MO	0.6598639455782312
8	QRS	0.6530612244897959
25	CI	0.5782312925170068
1	Pocr	0.4557823129251701
26	ΦB	0.3333333333333333
22	DS	0.30612244897959184

1 – jadval . Gipertoniya tanlanmasining alomatlari turg'unligi bo'yicha saralangan.

Tadqiqot davomida ushbu ko'rinishdagi bo'shliqlarga ega bo'lmagan tanlanmada tasodifiy usullar yordamida sun'iy yo'l bilan bo'shliqlar hosil qilib olindi. Hosil qilingan bo'shliqlarning miqdori berilgan tanlanmaning alomatlari ustunligini qanday o'zgartirishi mumkinligiga qaraydian bo'lsak: Buning uchun bo'shliqlar miqdorini ketma-ket o'zgartirib quyidagi jadval hosil qilindi:

Alomtlar turg'unligi bo'yicha saralangan ko'rinishi(2-jadval)	Bo'shliqlar miqdori
x7, x18, x10, x11, x21, x17, x20, x6, x4, x13, x15, x3, x19, x27, x14, x23, x0, x28, x9, x16, x5, x12, x2, x24, x8, x25, x1, x26, x22	0%
x7, x18, x28, x10, x21, x11, x17, x20, x6, x4, x15, x3, x13, x27, x14, x23, x0, x16, x9, x5, x24, x8, x12, x2, x19, x26, x22, x25, x1	5%
x7, x18, x10, x17, x28, x11, x20, x21, x6, x4, x19, x3, x13, x27, x23, x14, x15, x0, x9, x16, x5, x2, x8, x12, x25, x24, x26, x22, x1	10%
x18, x7, x21, x28, x20, x10, x6, x17, x4, x11, x3, x13, x15, x27, x14, x23, x0, x9, x12, x16, x2, x8, x24, x25, x26, x5, x22, x19, x1	15%

x22, x28, x7, x18, x10, x11, x17, x20, x21, x4, x6, x13, x19, x0, x27, x3, x14, x15, x23, x9, x16, x2, x5, x24, x8, x12, x25, x1, x26	20%
x26, x28, x18, x17, x7, x6, x11, x10, x21, x20, x15, x27, x19, x9, x13, x3, x23, x4, x14, x16, x0, x24, x12, x2, x8, x25, x1, x22, x5,	25%
x26, x28, x7, x18, x21, x17, x4, x6, x9, x10, x11, x20, x14, x3, x15, x27, x23, x13, x19, x0, x5, x16, x2, x8, x12, x24, x25, x1, x22	30%
x26, x28, x7, x10, x6, x20, x18, x21, x23, x11, x15, x19, x4, x27, x3, x14, x24, x5, x13, x0, x16, x12, x2, x9, x8, x25, x1, x22, x17	35%
x1, x22, x28, x26, x7, x11, x6, x18, x10, x14, x4, x20, x21, x24, x3, x13, x23, x9, x27, x5, x0, x15, x17, x8, x16, x12, x2, x25, x19	40%
x22, x26, x28, x7, x6, x18, x13, x11, x17, x10, x19, x9, x4, x14, x20, x21, x0, x24, x27, x3, x16, x23, x25, x2, x8, x1, x5, x15, x12	45%
x28, x26, x22, x18, x7, x11, x10, x20, x4, x6, x3, x15, x21, x14, x23, x13, x27, x16, x24, x9, x0, x8, x25, x2, x12, x5, x19, x17, x1	50%

2 – jadval. Alomatlarning ustunligi bo‘shliqlar miqdoriga bog‘liq ravishda o‘zgarishi

Sinf a‘zolari ma‘lum yoki noma‘lum bo‘lgan ob‘ektlar uchun ma‘lumot xususiyatlarini tanlashda farq bor. $S_a \in K_i$ ob‘ekti uchun biz $R=(r_{a1}, \dots, r_{an})$ vektor

elementlarining qiymatlarini hisoblaymiz, bu erda $r_{ac} = \begin{cases} f_{ci}(t), z_{ac} = t, \\ 0, z_{ac} = 0. \end{cases}$

Agar

$$r_{aj_1}, \dots, r_{aj_\mu}, \mu \leq n, r_{aj_\mu} > 0, \quad (6)$$

o'smaydigan qiymatlarda tartiblangan R vektorining elementlari ketma-ketligi berilgan bo'lsin. (6) dagi η ($\eta \leq \mu$) informativ alomat uchun cheklov sifatida $r_{aj_\eta} > \beta$ ni qarashimiz mumkin, $0.5 \leq \beta < 1$.

To'g'ridan to'g'ri qabul qilingan S ob'ekti uchun ma'lumot xususiyatlarini tanlashda uning tavsifi standart shaklga keltirilishi kerak. Standart shakl quyidagilarni anglatadi:

- ob'ektning atributlari qiymatlarini nominal o'lchov shkalasida qayd etish;
- S ob'ektining gradatsiya qiymatlarini E_0 tanlanmaning ob'ektlari uchun belgilangan gradatsiya qiymatlariga mos kelishi.

Agar boshlang'ich belgisi miqdoriy bo'lsa, unda nominal shkaladagi ob'ektning darajasini hisoblash uchun $\Gamma = \frac{\pi_2 + v}{2}$ bu xususiyat bo'yicha sinflar orasidagi chegara qiymati ishlatiladi, bu yerda v - π_2 ning $(\pi_2; \pi_3]$ intervaldagi eng yaqin qiymati, dasturiy ta'minot (1) tomonidan hisoblab chiqilgan. σ qiymatiga ega bo'lgan belgi uchun gradatsiya tanlash $\varphi[\sigma > \Gamma]$ predikat bilan aniqlanadi.

$y_c \in Y(n)$ tomonidan S ob'ektining gradatsiyasini standart shaklda taqdim etish uchun E_0 da olingan $\alpha(c) = (\alpha_1, \dots, \alpha_{p_c})$ vektorning qiymatlaridan foydalanish kerak. $\tau_i = f_{1c}(i)$ funksiya qiymati K_1 sinfga tegishli bo'lsa $\alpha(c)$ vektorga $\tau(c) = (\tau_1, \dots, \tau_{p_c})$ vektor mos keladi, $y_c \in Y(n)$ alomatning $i \in \{1, \dots, p_c\}$ gradatsiyasi esa E_0 ga tegishli.

$D = (d_1, \dots, d_n)$ vektor S ob'ektlar to'plamining standart ko'rinishi bo'lsin. $d_c > 0$ bo'lganda $f_{1c}(d_c) \in \tau(c)$ va $d_c = 0$ bo'lganda $f_{1c}(d_c) = -1$ shartni qanoatlantirgan holatda $Y(n)$ dagi D alomatning gradatsiyasi uchun $F = (f_{11}(d_1), \dots, f_{1n}(d_n))$ vektorni shakllantiramiz va quyidagicha belgilashni kiritamiz:

$$R1 = \sum_{d_i \neq 0} \begin{cases} 1, f_{1i}(d_i) > \beta, \\ 0, f_{1i}(d_i) \leq \beta, \end{cases} \quad R2 = \sum_{d_i \neq 0} \begin{cases} 1, 1 - f_{1i}(d_i) > \beta, \\ 0, 1 - f_{1i}(d_i) \leq \beta. \end{cases}$$

F vektoriga tegishli funksiyaning qiymatlari uchun chegara sifatida β ($0.5 < \beta < 1$) parametrdan foydalanib, S ob'ektni K_1 va K_2 sinflarga baholaymiz

$$\omega_1(S) = \sum_{f_{1i}(d_i) \in F, f_{1i}(d_i) > \beta} f_{1i}(d_i) / R1,$$

$$\omega_2(S) = \sum_{f_{1i}(d_i) \in F, 1 - f_{1i}(d_i) > \beta} (1 - f_{1i}(d_i)) / R2.$$

Agar $\omega_j(S) > \omega_{3-j}(S)$, $j=1,2$ tengsizlik o'rinli bo'lsa, $S \in K_j$ bo'ladi. Bundan tashqari, informativ alomatlarni tanlash K_j sinfiga tegishli funksiyalarning qiymatlari bo'yicha amalga oshiriladi.

Tanlanmadagi barcha ob'ektlar uchun informativ axborotlarni tanlashda original usullarni ishlab chiqish zarurati quyidagi muammolarni hal qilish bilan bog'liq:

- tugallanmagan ma'lumotlar bilan ob'ektlarni olib tashlash namuna hajmining sezilarli pasayishiga olib keladi;

- belgilangan maydonning nisbatan katta o'lchamlari (>100) orqali evristik usullardan foydalanish juda samarasiz.

Ushbu muammolarning o'ziga xoslik ko'rsatkichi sifatida sinflararo farqlar (2) va barqarorlik (5) qiymatlari asosida ma'lumotlarni qayta ishlashdan foydalanish hisoblanadi.

Ob'ektlar tanlanmasi uchun o'tkazib yuborilgan qiymatlar bo'lgan holatda informativ alomatlarni saralab olishda $Z = \{Z_{ij}\}_{m \times n}$ jadvaldan foydalanish taklif qilinadi. Qarama-qarshi sinflar o'rtasida alomatlarning juft farqlanish (yaqinlik) matritsasini quramiz.

Berilgan obyektlar ($S_a = (z_{a1}, \dots, z_{an})$, $S_b = (z_{b1}, \dots, z_{bn})$) juftliklari to'plamida quyidagi funksiyalar aniqlanadi:

$$g(a, b, i, j) = \begin{cases} 2, z_{ai} \neq z_{bi} \text{ И } & z_{aj} \neq z_{bj}, \\ 1, z_{ai} = z_{bi} \text{ ИИИ} & z_{aj} = z_{bj}, \\ 0, z_{ai} = z_{bi} \text{ И} & z_{aj} = z_{bj}; \end{cases} \quad \alpha(a, b, i, j) = \begin{cases} 0, S_a, S_b \in K_d & \text{или } z_{aj} \times z_{bj} = 0, d = 1, 2, \\ 1, S_a \in K_d, S_b \in K_{3-d}. \end{cases}$$

E_0 to'plamda (x_i, x_j) nominal alomatlar juftligi uchun yaqinlik o'lchovi quyidagicha beriladi:

$$b_{ij} = \begin{cases} \frac{\sum_{a=1}^m \sum_{b=1}^m \alpha(a, b, i, j) g(a, b, i, j)}{2 \sum_{p=1}^2 \left\{ \left| \mathcal{S}_d \in K_p \mid z_{di} z_{dj} \neq 0 \right| \right\} \left\{ \left| \mathcal{S}_d \in K_{3-p} \mid z_{di} z_{dj} \neq 0 \right| \right\}}, & i \neq j \\ 0, & i = j. \end{cases} \quad (7)$$

Informativ alomatlarni tanlash jarayonini yo‘naltirilgan tarzda amalga oshirish maqsadida alomatlarning tartiblangan ketma-ketligini qurish masalasi qo‘yiladi. Hisoblash eksperimentlarini o‘tkazish asosida ketma-ketlikdan alomatni o‘chirish (berilgan tartibdagi) minimal konfiguratsiyali neyron to‘rlar murakkabligini monoton oshmasligiga olib kelishi isbotlangan.

Faraz qilaylik, $B = \{b_{ij}\}_{n \times n}$ matritsa (7) asosida qurilgan va turli toifadagidagi alomatlar to‘plamida hissalar qiymatlari $(\gamma_i)_1^n$ ma’lum bo‘lsin. $X_k = (x_1, \dots, x_k), k < n$ informativ to‘plam ostisini aniqlash uchun tartiblangan alomatlar ketma-ketligini

$$x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_n} \quad (8)$$

qurishning rekursiv protsedurasi taklif qilinadi: B matritsa bo‘yicha eng katta qiymatga ega b_{ij} mos $(x_i, x_j), (\gamma_i \geq \gamma_j)$ juftlik ajratib olinadi va (8)ga kiritiladi (chapdan o‘ngga). B matritsadan i va j nomerli satr va ustunlarni o‘chirish asosida xuddi shunday yo‘l bilan keyingi alomatlar juftligi aniqlanadi. Informativ alomatlar to‘plamini izlash samaradorligiga (8) dan alomat-nomzodlarni cheklangan saralashlar (o‘ngdan chapga) va ketma-ket o‘chirishlar hisobiga erishiladi.

Xarajatlar bilan bog‘liq masalalarda har birining qiymatini $C_n = (c_1, \dots, c_n)$ va xarajatlarga bo‘lgan umumiy cheklov C_0 qiymatini inobatga olgan holda turli toifadagidagi alomatlar informativ to‘plam ostisini $X_k = (x_1, \dots, x_k), k \leq n$ tanlash uchun alomatlarning tartiblangan ketma-ketligini

$$x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_k}, k \leq n \quad (9)$$

qurishning rekursiv protsedurasi (yuqoridagiga o‘xshash) taklif qilinadi.

B matritsa bo'yicha $(1 - b_{ij}) \times (c_i + c_j)$ ifodaga eng kichik qiymat beruvchi $(x_i, x_j), i < j$ juftlik ajratib olinadi va (9) ga (chapdan o'ngga) kiritiladi. Xuddi shu yo'l bilan i va j nomerli satr va ustunlarni o'chirilagan B matritsadan juftlik ajratib olinadi va (10) kiritiladi. Jarayon $\sum_{x_i \in X_k} c_i \leq C_0$ shartni o'rinli bo'lguncha davom etadi.

Xulosa

Berilganlarda o'tkazib yuborilgan qiymatlar bo'lganda avvalambor bu bo'shliqlaning sabablarini o'rganish ahamiyatlidir. Bu jarayondan kelib chiqqan holda bo'shliqlar bo'lishini oldini olish imkonini berishi mumkin. Lekin hayotda jarayon qanchalik yaxshi tashkil etilmasin berilganlarda ba'zi qiymatlar turib qoldirilish holatlari baribir uchrab turadi. Bunga juda ko'plab unsurlar (yetarlicha tahlillarni topshirmaslik, kerakli analizlarga tashrif buyurmaslik, ba'zi analizlarni topshirish bemor sog'ligiga to'g'ri kelmasligi mumkin, ...) sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun bo'shliqlarni inobatga olishda yuqoridagi usullarni qo'llash tavsiya qilinadi.

Bu maqolada alomatlarni turg'unligini hisoblashda bo'shliqlarni inobatga olish holati o'rganildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki berilganlar tarkibidagi bo'shliqlar miqdorining o'zgarishi alomatlar turg'unligiga ta'sir o'tkazadi. Ya'ni, agar bo'shliqlar bo'lsa alomatlarning informativ ustunligi o'zgarib ketishi mumkin. Agar bo'shliqlar soni oshib borsa bu informativ ketma-ketlik o'zgarib ketaveradi. Shuningdek tanlanmada bo'shliqlar bo'lgan holatlarda berilgan me'zonlar asosida interval tahlillar o'tkazish mumkin bo'lgan ko'rinishga keltirildi.

ADABIYOTLAR

1. М. П. Кривенко “Обучаемая классификация неполных клинических данных”, Информ. и её примен., 2017, том 11, выпуск 3, 27–3.
2. N.A.Ignat’ev, R.N.Usmanov, Sh.F.Madrahimov. “Berilganlarning intellektual tahili”. // O‘quv qo‘llanma, Toshkent – 2018, 55 – 60s.
3. Вапник В.Н. Алгоритмы и программы восстановления зависимостей. М.: Наука, 1984.- 816 с.
4. Игнатъев Н.А., Акбаров Б.Х. Обоснование применения численных методов вычисления обобщённых оценок // Проблемы вычислительной и прикладной математики № 4(42) 2022. С. 158-166.
5. Игнатъев Н.А. О конструировании признакового пространства для поиска логических закономерностей в задачах распознавания образов //Вычислительные технологии, 2012.Т 17, № 4, С. 56-62
6. Ignatiev N. A. On Nonlinear Transformations of Features Based on the Functions of Objects Belonging to Classes // Pattern Recognition and Image Analysis. 2021. V. 31. № 2. P. 197–204.
7. Наследов А.Д. SPSS: Компьютерный анализ данных в психологии и социальных науках. - СПб.: Питер, 2005. 416 с.